

Manuel libre : quelle appréciation étudiante?

Offre de service

Depuis la création de [la collection REL dans Savoirs UdeS](#), le dépôt institutionnel de l'Université de Sherbrooke (UdeS), on dénombre une vingtaine de manuels libres mis à disposition par des personnes enseignantes à l'UdeS. Certains de ces manuels sont rendus à leur 2^e voir 3^e édition. De plus, quelques autres projets de rédaction de manuel libre sont présentement en cours en 2024-2025. Devant l'intérêt grandissant du manuel libre à l'UdeS et la posture favorable de l'établissement quant à l'utilisation des ressources éducatives libre (REL), il serait intéressant de comprendre **l'appréciation étudiante liée à l'utilisation du manuel libre**. Cette démarche permettrait d'identifier les freins et irritants vécus et d'effectuer les actions nécessaires, dans une posture d'innovation pédagogique, afin d'améliorer l'expérience et la réussite étudiante.

1. Objectifs

Cette nouvelle offre de service poursuit les objectifs suivants :

- 1- Évaluer comment les personnes étudiantes perçoivent et apprécient l'utilisation des manuels libres en contexte d'apprentissage
- 2- Identifier les freins, les irritants et les motivants que les personnes étudiantes peuvent rencontrer avec les manuels libres
- 3- Améliorer les pratiques pédagogiques
- 4- Encourager l'innovation pédagogique

2. Offre de service

L'offre de service consiste à la mise à disposition d'un sondage d'appréciation qui s'adresse aux personnes étudiantes qui utilisent un manuel libre. Le sondage peut être adapté en fonction du contexte pédagogique propre à chaque personne enseignante qui souhaiterait l'utiliser.

L'offre de service comprend une analyse préliminaire des résultats générés par la plateforme de sondage du Service de soutien à la formation (SSF). En fonction de l'analyse préliminaire, des suggestions de pistes d'amélioration seront formulées, le tout, dans une posture favorisant l'innovation pédagogique.

Cette offre s'adresse aux personnes enseignantes à l'UdeS qui utilisent un manuel libre dans le cadre d'une activité pédagogique. Idéalement, la personne enseignante a déjà utilisé la ressource pédagogique (manuel libre) avec une première cohorte étudiante et aurait ainsi fait l'objet d'ajustements nécessaires.

Ultimement, l'outil de sondage sera rendu disponible sous licence CC BY afin de permettre à quiconque de l'utiliser tel quel ou de le modifier, avec ou sans l'appui du SSF.

3. Cadre de référence

Le sondage serait construit en s'inspirant du cadre de référence SCOPE (2023)¹. Ce cadre est reconnu dans le domaine de l'éducation ouverte. L'acronyme SCOPE présente les cinq dimensions suivantes :

- **Social justice** (justice sociale/accessibilité)
- **Cost** (coût/aspect financier/tout autres types de pertes)
- **Outcomes** (impact sur la réussite)
- **Perceptions** (impression/perception de la qualité de la ressource)
- **Engagement** (effets sur l'apprentissage/motivation/stratégies d'apprentissage/usages de la ressources)

Bien que le sondage couvrira l'ensemble de ces cinq dimensions, l'accent sera mis sur les dimensions de la justice sociale et de l'engagement.

L'utilisation d'un cadre de recherche reconnu dans le domaine de l'éducation ouverte permettrait à la personne enseignante qui souhaiterait effectuer une publication² à ce sujet, pourrait réutiliser une partie de ce matériel et des résultats.

4. Déroulement type

5. Implication des parties prenantes

- **Personne enseignante** : s'engage avec une posture d'amélioration continue/innovation pédagogique, contribue à chacune des étapes du projet, identifie le meilleur déroulement possible du projet, informe la direction du programme de sa démarche et coordonne les différentes phases conjointement avec la CP-REL ou CP facultaire, le cas échéant.

¹ Clinton-Lisell, V. E., Roberts-Crews, J., & Gwozdz, L. (2023). SCOPE of Open Education: A New Framework for Research. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 24(4), 135–153. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v24i4.7356>

² Dans ce cas, la personne enseignante a la responsabilité d'effectuer au bon moment les démarches nécessaires auprès du comité institutionnel d'éthique de la recherche.

- **Conseillère pédagogique** : en collaboration avec la personne enseignante, détermine le cahier des charges du projet (rôles, responsabilités et échéancier), ajuste le sondage en fonction du contexte pédagogique et des demandes de la personne enseignante, participe aux différentes étapes du projet, effectue une analyse préliminaire des résultats et propose des pistes d'amélioration pédagogique, discute des résultats avec la personne enseignante afin de susciter une posture d'innovation pédagogique.
- **BIB-REL** : à déterminer
- **Binômes facultaires** : sont informés de la démarche et peuvent participer au projet en fonction de leur intérêt et disponibilité. Sont aussi informés des grands constats issus de l'analyse du sondage.
- **Direction de programme** : est informée et est invitée à la séance de présentation du manuel libre en début de session.

6. Exemple d'un formulaire utilisé à l'automne 2024

Ce sondage d'appréciation s'adresse aux personnes étudiantes qui utilisent un manuel libre dans le cadre d'une activité pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Il a pour objectifs de :

- a) Mieux comprendre comment les personnes étudiantes perçoivent et apprécient l'utilisation d'un tel manuel libre en contexte d'apprentissage
- b) Identifier les freins, les irritants et les motivants que les personnes étudiantes peuvent rencontrer lors de l'utilisation de cette ressource

Ce sondage est **anonyme** et les données et analyses de ce sondage serviront à des **rapports internes seulement**.

Date limite : **vendredi 6 décembre 2024**

Marianne Dubé
 Conseillère pédagogique dédiée aux REL
 Service de soutien à la formation
 Université de Sherbrooke
 marianne.dube@usherbrooke.ca

1. Indiquez le format du manuel avec lequel vous avez majoritairement travaillé.
 HTML en ligne
 version pdf
 version imprimée
 autre : _____

2. Quelle est ou aurait été votre préférence concernant le format du manuel?
- HTML en ligne
 - version pdf
 - version imprimée
 - commentaire : _____
3. Disposiez-vous, en tout temps, de la technologie nécessaire pour accéder au manuel?
- Choix de réponse : Oui / non / ne s'applique pas
- ordinateur ou tablette à la maison
 - ordinateur ou tablette en classe
 - Internet à la maison
 - Internet en classe
 - commentaire : _____
4. Indiquez les composantes que vous avez utilisées dans le manuel. Cochez toutes les cases qui s'appliquent.
- les exercices
 - les chapitres
 - les démonstrations
 - les résumés
 - autre : _____
5. En date d'aujourd'hui, estimez le pourcentage d'utilisation du manuel. (ex.: Si vous avez utilisé 1 chapitre sur 4, il s'agit d'une utilisation approximative de 25% du manuel donc 0 % - 25 %)
- 0-25%
 - 26%-50%
 - 51%-75%
 - 76%-100%
 - commentaire : _____
6. Est-ce que le contenu du manuel vous a semblé utile et cohérent avec le contenu du cours?
- très cohérent
 - cohérent
 - peu cohérent
 - non cohérent
 - commentaire : _____
7. Quel était votre niveau général d'excitation/motivation à effectuer les lectures et exercices requis dans ce manuel?
- très haut
 - haut
 - bas

très bas
commentaire : _____

8. Indiquez les fonctionnalités que vous avez exploitées parmi celles listées ci-dessous. Cochez toutes les cases qui s'appliquent.
- utiliser un lecteur d'écran (ex. synthèse vocale, afficheur braille, etc.)
 - effectuer une impression papier (en tout ou en partie)
 - fonction ctrl+f pour repérer une information précise
 - fonction copier/coller des éléments de contenu vers un autre document de prise de notes
 - prise de notes directement dans le pdf
 - prise de notes à côté dans un cahier à part
 - captures d'écran de sections du manuel, de mes exercices ou résultats
 - autre exploitation :
9. Estimez-vous avoir effectué l'ensemble des lectures et exercices recommandés?
- oui, au complet (ou presque)
 - oui, en majorité
 - oui, mais seulement quelques-uns
 - non
- commentaires:
10. Veuillez indiquer votre appréciation de ce manuel concernant les aspects suivants :
- Échelle d'appréciations : très apprécié / apprécié / peu apprécié / très peu apprécié
 - aspect visuel et convivialité
 - qualité et précision du contenu
 - facilité de navigation (s'y retrouver facilement, passer d'une section à une autre, etc.)
 - facilité d'utilisation (y effectuer les exercices, les animations, etc.)
 - commentaires :
11. Une fois le cours terminé, comment prévoyez-vous conserver/archiver ce manuel ? Cochez toutes les cases qui s'appliquent.
- Je l'ajouterai à mes favoris
 - Je placerai le pdf dans un dossier
 - Je l'ajouterai à ma bibliothèque Zotero
 - Je ne prévois pas le conserver
 - autre : _____
12. Est-ce que ce manuel vous semble utile pour la suite de vos études (à l'exception de ce cours)?
- oui
 - non
 - peut-être
- commentaire : _____

13. Le manuel commercial équivalent à la vôtre est [Multivariable Calculus](#) de James Stewart.
Dans l'éventualité où l'utilisation de ce manuel payant avait été obligatoire, quel aurait été votre comportement?

J'aurais acheté la version papier (pour 110\$)

J'aurais acheté la version électronique (accès 1 an pour 75\$)

Je l'aurais acheté usagé à moindre cout

Je l'aurais emprunté à la bibliothèque

J'aurais effectué un achat partagé avec un ou une collègue

Je ne l'aurais pas acheté et j'aurais fait le cours sans manuel ni exercices

Commentaires : _____

14. Indiquez la ou les utilisations que vous avez effectuées de Sage Math tout au long de la session.

J'ai utilisé les animations dans le livre

J'ai utilisé une version en ligne de SageMath

J'ai installé SageMath sur mon ordinateur personnel

J'ai utilisé SageMath pour mieux comprendre et visualiser la théorie

J'ai utilisé SageMath pour mieux comprendre et visualiser l'énoncé d'un exercice

J'ai utilisé SageMath pour me donner une intuition quant à la façon de résoudre un exercice

J'ai utilisé SageMath pour valider la réponse à un exercice

Je n'ai pas utilisé SageMath

Autre : _____

15. Indiquez la ou les utilisations effectuées de Geogebra.

en classe

J'ai utilisé une version en ligne de Geogebra

J'ai installé Geogebra sur mon ordinateur personnel

J'ai utilisé Geogebra pour mieux comprendre et visualiser la théorie

J'ai utilisé Geogebra pour mieux comprendre et visualiser l'énoncé d'un exercice

J'ai utilisé Geogebra pour me donner une intuition quant à la façon de résoudre un exercice

J'ai utilisé Geogebra pour valider la réponse à un exercice

Je n'ai pas utilisé Geogebra

Autre : _____

16. Y a-t-il d'autres éléments d'information que vous souhaiteriez communiquer en lien avec le manuel de votre cours et les autres ressources utilisées?

7. Références

- Cho, K. W., & Perzmadian, V. (2024). The impact of open educational resources on student achievement: A meta-analysis. *International Journal of Educational Research*, 126, 102365. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102365>
- Clinton-Lisell, V. E., Roberts-Crews, J., & Gwozdz, L. (2023). SCOPE of Open Education: A New Framework for Research. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 24(4), 135–153. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v24i4.7356>
- Cooney, C. (2017). What Impacts do OER Have on Students? Students Share Their Experiences with a Health Psychology OER at New York City College of Technology. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(4), 155-178. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i4.3111>
- Muggli, J. I. V., & Westermann, W. (2019). Effectiveness of OER Use in First-Year Higher Education Students' Mathematical Course Performance : A Case Study. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 20(2). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i2.3521>
- Fialkowski, M. K., Calabrese, A., Tilinghast, B., Titchenal, C. A., Meinke, W., Banna, J. C., & Draper, J. (2020). Open Educational Resource Textbook Impact on Students in an Introductory Nutrition Course. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 52(4), 359-368. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.08.006>
- Nelson, E., & Riehman-Murphy, C. (2022). Just One Textbook? : Student Perceptions of and Preferences for Open and Affordable Educational Resources. *Journal of Open Educational Resources in Higher Education*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.13001/joerhe.v1i1.7173>
- Rebecca Oluwayimika, K., & Idoghor, U. (2023). Awareness and use of open educational resources and its benefits to university students. *Innovare Journal of Education*, 32-35. <https://doi.org/10.22159/ijoe.2023v11i3.47718>
- Robinson, T. (2015). The Effects of Open Educational Resource Adoption on Measures of Post-Secondary Student Success. *Theses and Dissertations*. <https://scholarsarchive.byu.edu/etd/5815>
- Vojtech, G., & Grissett, J. (2017). Student Perceptions of College Faculty Who Use OER. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(4), 155-171. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i4.3032>
- Vuletich, S., & Farrell, P. (2022). Removing cost from the equation : A framework for assessing OER programs without measuring savings. <https://repository.mines.edu/handle/11124/179152>
- Wu, Y. (2022). Do OER Textbooks Have Value Beyond Cost Savings? : An Analysis of Student Attitudes and Faculty Teaching Strategies in an American University. *Journal of Open Educational Resources in Higher Education*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.13001/joerhe.v1i1.7201>